

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА С ДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ CHEVROLET LACETTI

PhD Б.Т.Каримов, Т.Б.Мирзабеков

Ташкентский государственный технический университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235108](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235108)

Аннотация: Ушбу мақолада chevrolet lacetti автомобилнинг динамик сифатига қўйиладиган талаблар бажарилиши сифатини аниқлаш мақсадида двигател ва гидротрансформаторнинг биргаликдаги иши тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: гидротрансформат, қувват, момент, айланиш частотаси.

Annotation: This article conducts a study of the joint operation of the engine and torque converter in order to determine the quality of fulfillment of the requirements for the dynamic qualities of a Chevrolet Lacetti car.

Key words: torque converter, power, torque, rotation speed.

Аннотация: В данной статье проведено исследование совместная работа двигателя и гидротрансформатора с целью определения качества выполнения требований к динамическим качествам автомобиля chevrolet lacetti.

Ключевые слова: гидротрансформатор, мощность, момент, частота вращения.

Характеристика совместной работы двигателя с гидротрансформатором представляет собой кривые крутящего момента двигателя M_T и крутящего момента на насосном колесе M_H при различных значениях передаточных отношений гидротрансформатора $i_{ГТ}$ в зависимости от частоты вращения насосного колеса n_H [1]

Мы будем исследовать совместную работу гидротрансформатора с двигателем автомобиля Chevrolet Lacetti и построим характеристику их совместной работы. Мощность двигателя автомобиля $N_{max} = 90$ кВт, (122 л.с). Номинальная частота вращения коленчатого вала $n_N = 5500$ об/мин. Минимальная частота вращения $n_{min} = 900$ об/мин. Максимальная частота вращения коленчатого вала $n_{max} = 6500$ об/мин.

Построение внешней скоростной характеристики двигателя

При построении внешней скоростной характеристики двигателя для нахождения значений текущей мощности используется следующая эпическая формула:

$$N_T = N_{max} \left[a \frac{n_T}{n_N} + b \left(\frac{n_T}{n_N} \right)^2 - c \left(\frac{n_T}{n_N} \right)^3 \right]$$

где N_T – текущее значение мощности, кВт; N_{max} – максимальная мощность двигателя, кВт; n_T – текущее значение частоты вращения двигателя, мин⁻¹; n_N –

частота вращения вала двигателя при максимальной мощности, мин^{-1} ; a , b и c – коэффициенты, характеризующие тип и конструкцию двигателя внутреннего сгорания для бензинового двигателя ($a = b = c = 1$) [2, 3].

Зададим в интервале от n_{min} до n_{max} ряд значений n_T , находим соответствующие значения N_T и M_T .

$$M_T = 9550 \frac{N_T}{n_T}$$

где M_T – текущее значение крутящего момента, Нм. Результаты расчёта занесем в таблицу 1

Таблица 1. Значения $N_T = f(n_T)$ и $M_T = f(n_T)$

Частота вращения коленчатого вала n_T , об/мин	Мощность N_T кВт	Крутящий момент M_T , Н _м
900	15,796	167
1400	25,7	175,3
1900	35,97	180,79
2200	42,17	183,05
2400	46,2	184
2900	56,25	185,286
3400	65,55	184,12
3900	73,85	180,8
4400	80,78	175,33
4900	86	167,6
5400	89,17	157,7
5900	89,94	145,6
6500	87,21	128,15

Построение характеристики совместной работы двигателя и гидротрансформатора

Для анализа совместной работы двигателя и гидротрансформатора используем внешнюю скорость характеристику двигателя $N_T = f(n_T)$ и $M_T = f(n_T)$, активный диаметр гидротрансформатора D_a и удельный вес рабочей жидкости $\rho = 8000 \div 7000 \text{ Н/м}^3$.

$$D_a = \sqrt[5]{\frac{M_{Hi=0}}{\lambda_{Hi=0} \rho n_H^2}}$$

где D_a – активный диаметр, м; $M_{Hi=0}$ – крутящий момент на насосном колесе для выбранного числа оборотов насоса, Нм; $\lambda_{Hi=0} = 4,65 \cdot 10^{-6}$ –

коэффициент момента насосного колеса для трогания ($i_{гг} = 0$), $\text{мин}^2/\text{м} \cdot \text{об}^2$;
 n_T – обороты насосного колеса, мин^{-1} [3]

Для построения нагрузочной характеристики гидротрансформатора определяем значения моментов M_H на насосном колесе при различных передаточных отношениях гидротрансформатора **результаты расчёта занесем** в таблицу 2

$$M_H = \lambda_H \rho n_H^2 D_a^5.$$

Таблица 2. **Нагрузочная характеристика гидротрансформатора**

Частота вращения, n_H об/мин	Крутящий момент на насосном колесе, M_H							
	$i_{гг} = 0$	$i_{гг} = 0,2$	$i_{гг} = 0,4$	$i_{гг} = 0,6$	$i_{гг} = 0,63$	$i_{гг} = 0,8$	$i_{гг} = 0,95$	$i_{гг} = 0,98$
900	31,33	30,67	29,99	28,30	27,63	24,6	11,46	8,09
1400	75,83	74,20	72,57	68,49	66,86	59,52	27,72	19,57
1900	139,67	136,66	133,66	126,15	123,14	109,63	51,06	36,04
2400	222,84	218,05	213,26	201,28	196,49	174,92	81,73	57,50
2900						255,39	118,95	83,97
3400							163,50	115,42
3900							215,13	151,86
4400								193,29
4900								
5400								
5900								
6500								

Вывод. Режимы работы двигателя и гидротрансформатора являются согласованными, так как обороты насосного колеса $n_{н i=0} = 2200$ об/мин соответствующие точке пересечения кривой момента двигателя и момента на насосном колесе при $i_{гт} = 0$, находится в пределах $n_{н i=0} = (0,7 \div 0,8)n_M$.

Из рассмотренного анализа видно, что полученная характеристика совместной работы двигателя с гидротрансформатором удовлетворяет требованиям, предъявляемым к динамическим качествам тяговой машины.

Список использованной литературы

1. Губарев А.В. Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических средств: учебное пособие. Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 565 с Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 565 с.
2. Вахламов В.К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений/ В.К.Вахламов – М.: Издательский центр “Академия”, 1007. –560 с.
3. Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости: Учебник для втузов/Н. Ф. Бочаров, И. С. Цитович, А. А. Полунгян и др.; Под общ. ред. Н.Ф. Бочарова, И.С. Цитовича. – М.: Машиностроение, 1983. – 299 с.